

ҒАЛЛАЗОРЛАРДАГИ БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ САМАРАЛИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Абдиев Абдуқодир Равшанбек ўғли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361997>

Аннотация: Республикамиз иқтисодининг ривожланиши ҳамда аҳолининг хавфсиз экологик тоза озиқ – овқат билан таъминлашда қишлоқ хўжалиги катта аҳамият касб этади. Жумладан, ғалла етиштириш ва ундан юқори ҳамда сифатли ҳосил олиш аҳолининг дон ва дон маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда муҳим ҳисобланади.

Калит сўзлар: бегона ўтлар, гербицид, касалликлар, зараркунандалар.

Хоразм вилоятида 2023 йил ҳосили учун 33200 гектар майдонга кузги бошоқли дон экилиб парвариш қилинмоқда. Маълумки ғалла майдонлари турли хил зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтлардан фаол ҳимоя қилиш тадбирлари ўтказилмаса, буғдойнинг ҳосилдорлиги тенг ярмига камайиши исботланган. Бегона ўтлар тупроқдаги озуқа моддаларни ва намликни ўзлаштириб, маданий экинларни меъёрида озиқланишига имкон бермайди, касалликлар тарқалишига сабабчи бўлади, ҳосилни камайтириб юборади, донни ифлослантириб, сифатини бузади, комбайнлар билан ўриб олишни қийинлаштиради.

Бегона ўтларга қарши кураш усулларида бири кимёвий моддалардан, яъни гербицидлардан фойдаланишдир. Ғаллазорларда учрайдиган бир йиллик икки паллали ўтларга (жағ-жағ, шўра, бурган, ола бўта, мачин, итузум, бангидевона ва бошқалар) қарши ғалланинг туплаш даврида (25-февраль-15-март), Этостар ДФ 75 % 15-20 г/га, Этостар плюс 15-20 г/га, Далстар 15-20 г/га, Экстрим 15-20 г/га, Энтостар 15-20 г/га каби гербицидлардан бирини қўллаш тавсия этилади. Бу гербицидларни ғалла 2-3 чинбарг чиқарган давридан то байроқ барг ҳосил қилгунча бўлган даврда қўллаш мумкин. Бир йиллик ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши (Димет, Биозин) гербицидлар эрта баҳорда бегона ўтларнинг асосий қисми униб чиққандан сўнг ва бегона ўтлар 2-6 чинбарг даврида, ғалланинг туплаш давридан кечикмай ёппасига пуркалади.

Кўп йиллик бегона ўтларга (печак, отқулоқ, латтатикон, какра, эшакмия сингари), қарши (1-апрелгача) Гранстар плюс 30 г/га, Старане 200 0.75-1.0 л/га, Энторане 0.75 л/га. Шунингдек, бошоқдошлар оиласига мансуб бегона ўтларга (ёввойи сули, буғдойиқ, тулкидум, райграс, курмак, ғумай, қамиш, қўнғирбош) қарши Атлантис 3.6 % с.э.г. 0.25-0.3 г/га, Топик 8 % 0.3-0.5 г/га, Тердок 8 % 0.3-0.5 г/га, Далзлак 0.6-0.8 л/га эрта баҳорда бегона ўтларнинг асосий қисми униб чиққандан сўнг ва бегона ўтлар 3-5 барг чиқарганда, айрим ўсимликлар 6-7 чинбарглигида, ғалла эса туплаш даврида ёппасига пуркалади. Гербицид сепилгач, бегона ўтларнинг гербицидга мойиллари 2-3 ҳафтадан сўнг қуриб қолади. Амалда гербицид сепилгандан 2- 3 соат ўтгач бегона ўтлар ўсишдан тўхтайтиди ва маданий экин билан тупроқдаги озуқа ва намлик учун рақобат қила олмайди.

Гербицидлар меъёрини белгилашда гербицидни ўз вақтида ёки кечикиб ишлатиш, даладаги бегона ўтларнинг ривожланиш даври, кам ёки кўплиги, таркиби, биологик хусусиятлари ва гербицид таъсирига бардошлилиги ҳамда ҳаво ҳарорати ҳисобга

олинади. Маълумки, ғаллазорларда буғдой сарғайиб пишгач, шўра сингари бегона ўтлар қайтадан ўсиб кетади. Комбайн ўримга тушгунча бўлган муддатда бегона ўтларнинг ўсиб кетиши ўрим даврида дон янчиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Бунда доннинг бир қисми юқори намликдаги бегона ўтлар таъсирида чала янчилиши ҳисобига сомонга ўтиб кетади. Доннинг сомонга қўшилиб ерга тўкилишини олдини олиш мақсадида ўримдан олдин бегона ўтларни десикантлар ёрдамида қуритиб ташлаш мақсадга мувофиқдир. Десикант сифатида 2 кг миқдоридаги хлорат магнийни 10 литр сувга эритиб, ғаллазор ичидаги бегона ўтларга қарши қўл аппаратларда сепиб чиқилади. Юқорида кўрсатилган агротехник тадбирлар ғалла майдонларида бегона ўтларга, касалликлар ва зараркунандаларга қарши самарали курашиш имкониятини яратади ва оқибатда кузги буғдойдан юқори ҳамда сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

References:

1. Plant protection Entomologi. Etmatologi Plant Pathologi- Edication Division Indian Council of Agricultural Research New Delui. April 2009.
2. Кимсанбоев Х.Х., Йўлдошев А. ва бошқалар – Ўсимликларни кимёвий ҳимоя қилиш. - Т.: “Ўқитувчи”, 1997.
3. Хўжаев Ш.Т., ва б.-“Энтомология, ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган ҳимоя қилиш, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари. Тошкент, “Фан” нашриёти, 2009.
4. Хўжаев Ш.Т. Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари. - Тошкент: Фан, 2009 (ўзб.)